

УДК 616.688—007.64—089.168. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396145>

ДОЦІЛЬНІСТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У ЧОЛОВІКІВ З ПАТОСПЕРМІЄЮ ТА ОБСТРУКТИВНОЮ АЗООСПЕРМІЄЮ

Панасовський М.Л.

Харківський національний медичний університет

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У МУЖЧИН С ПАТОСПЕРМИЕЙ И ОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ

Панасовский М.Л.

Харьковский национальный медицинский университет

FEASIBILITY OF SURGICAL TREATMENT OF VARICOCELE IN MEN WITH PATHOSPERMIA AND OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA

Panasovskiy M.L.

Kharkiv National Medical University

Summary / Резюме

The role of varicocelectomy in the restoration of morphofunctional ejaculate indicators in the era of assisted reproductive technologies continues to be debated. The purpose of the work is to analyze the spermatogenesis of men before and after surgery on varicocele. The study analyzed ejaculate with an assessment of sperm morphological characteristics based on Kruger's criteria for group 1 (84) men who were diagnosed with varicocele during an ultrasound examination of testicular doppler and group 2 to 80 healthy men with no signs of varicocele. Patients of group 1 were divided into two subgroups: 1 a — patients before surgery for varicocele and 1 b — after varicocelectomy. After the restoration of varicocele spermatogenesis: sperm concentration, mobility and the number of morphologically normal forms increased significantly. Varicocelectomy leads to improved morphological characteristics of sperm. In 37.5 % of patients with azoospermia after varicocelectomy, spermatogenesis recovery was noted, allowing full-fledged sperm to be obtained, which can be used in IVF programs.

Key words: *azoospermia, infertility, varicocele, sperm, morphological characteristics.*

Роль варикоцелектомії у відновленні морфо функціональних показників еякуляту в епоху допоміжних репродуктивних технологій продовжують дискутуватися. Мета роботи — проаналізувати стан сперматогенезу чоловіків перед та після оперативного втручання з приводу варикоцеле. У дослідженні було проведено аналіз еякуляту з оцінкою морфологічних характеристик сперматозоїдів за критеріями Крюгера чоловікам групи 1 (84 особи), яким діагностовано варикоцеле під час обстеження УЗД — доплер судів яєчок та групи 2 — 80 здорових чоловіків без ознак варикоцеле. Пацієнти групи 1 були розділені на дві підгрупи: 1 а — пацієнти перед оперативним втручанням з приводу варикоцеле та 1 б — після варикоцелектомії. Після відновлення варикоцеле показники сперматогенезу: концентрація спер-

матозоїдів, рухливість та кількість морфологічно нормальних форм значущо збільшилися. Варикоцелектомія призводить до покращення морфологічних характеристик сперматозоїдів. У 37,5 % пацієнтів з азооспермією після варикоцелектомії було відмічено відновлення сперматогенезу, що дозволяє отримати повноцінні сперматозоїди, які можна використовувати в програмах ДРТ.

Ключові слова: азооспермія, безпліддя, варикоцеле, сперматозоїд, морфологічні характеристики.

Аннотація. Роль варикоцелектомії в відновленні морфофункціональних показателів еякулята в еру вспомогательных репродуктивных технологий продолжает дискутироваться. Цель работы — проанализировать состояние сперматогенеза мужчин до и после оперативного вмешательства по поводу варикоцеле. В исследовании был проведен анализ эякулята: оценка морфологических характеристик сперматозоидов по критериями Крюгера мужчинам группы 1 (84 пациента), у которых было диагностировано варикоцеле во время обследования УЗИ доплер сосудов яичек и группы 2 — 80 здоровых мужчин без признаков варикоцеле. Пациенты группы 1 были разделены на две подгруппы: 1а — пациенты до оперативного вмешательства по поводу варикоцеле и 1б — после варикоцелектомии. После восстановления варикоцеле показатели сперматогенеза: концентрация сперматозоидов, подвижность и количество морфологически нормальных форм значительно увеличились. Варикоцелектомия приводит к улучшению морфологических характеристик сперматозоидов. У 37,5 % пациентов с азооспермией после варикоцелектомии было отмечено восстановление сперматогенеза, что позволяет получить полноценные сперматозоиды, которые можно использовать в программах ВРТ.

Ключевые слова: азооспермия, бесплодие, варикоцеле, сперматозоид, морфологические характеристики.

Безпліддя вважається однією з основних проблем сьогодення, оскільки воно стосується близько 20 % пар репродуктивного віку [1]. На чоловічий фактор припадає до 50 % усіх встановлених випадків безпліддя [2]. Найбільш поширеним типом чоловічого безпліддя є ідіопатичне безпліддя, яке характеризується азооспермією або патоспермією без ідентифікованої причини. Однією з поширених причин чоловічого безпліддя є варикоцеле (розширення вен сім'яного канатика) [3]. Поширеність варикоцеле у загальній популяції складає порядку 15 %; проте, серед чоловіків з безпліддям може сягати 80 % [4]. Азооспермія — діагноз, який зустрічається у 30 % пацієнтів з варикоцеле [5]. На сьогодні ефективним варіантом лікування для чоловіків із азооспер-

мією є вилучення сперматозоїдів із яєчок (TESE) із внутрішньоцитоплазматичною ін'єкцією сперматозоїдів (ICSI) [6]. Хірургічне лікування — варикоцелектомія, включає резекцію вен сім'яного канатика [7]. Даних про те, що це втручання може призвести до відновлення сперматогенезу при азооспермії в доступній нам літературі не знайдено. Тому, **метою** нашої роботи було проаналізувати стан сперматогенезу чоловіків перед та після оперативного втручання з приводу варикоцеле.

Матеріал та методи

У дослідження було включено 84 пацієнта із середнім віком $31,3 \pm 2,9$ років, яким діагностовано варикоцеле під час обстеження УЗД доплер судів яєчок (група 1). Пацієнтам групи 1 спер-

міологічний аналіз було проведено перед (група 1 а) та після (група 1 б) оперативного втручання з приводу варикоцеле (операція Мармар), при якій сім'яний канатик виділявся субінгвінальним доступом та виводився в рану. Під оптичним збільшенням проводили резекцію вен сім'яного канатика з збереженням тестикулярної артерії. Після чого тканини пошарово вшивалися. Групу 2 склали 80 здорових чоловіків із середнім віком $28,8 \pm 2,2$ років без ознак варикоцеле. Усім пацієнтам було проведено аналіз еякуляту з оцінкою морфологічних характеристик сперматозоїдів за критеріями Крюгера [8].

Усі дослідження виконані з дотриманням правил біомедичної етики. Для роботи з репродуктивними клітинами було отримано письмову, вільну та інформовану згоду пацієнтів. Дослідження проведені відповідно до принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Союзу Європи щодо прав людини і біомедицини.

Для статистичної обробки результатів використовували програму «Statistica 6,0» («StatSoft», США). Для порівняння двох вибірок застосовували U-критерій Манна-Уїтні при $p = 0,05$.

Результати та їх обговорення

Сперміологічний аналіз перед та після оперативного втручання пацієнтів груп 1а та 1б дозволив встановити, що загальна кількість сперматозоїдів та кількість рухомих сперматозоїдів з прямолінійним рухом були значущо нижчими у пацієнтів групи 1а та 1б, а кількість нерухомих сперматозоїдів була значущо вищою порівняно з групою 2.

Так, у пацієнтів групи 1а середня кількість спермато-

зоїдів у зразку становила $12,7 \pm 1,3$ млн/мл. У пацієнтів групи 1б після оперативного втручання середня кількість сперматозоїдів в еякуляті зросла до $17,3 \pm 0,8$ млн/мл, та кількість активнорухливих сперматозоїдів збільшилася на 34 %.

У пацієнтів групи 2 середня кількість сперматозоїдів в еякуляті становила $22,6 \pm 1,9$ млн/мл. Кількість активнорухливих сперматозоїдів — $22,7 \pm 0,4$.

Морфологічний аналіз виявив, що кількість сперматозоїдів з нормальними морфологічними характеристиками у пацієнтів групи 1а була значущо нижче, порівняно з групами 1б та 2 (таблиця 1).

Морфологічні характеристики сперматозоїдів у пацієнтів з варикоцеле характеризувались патологією головки, а саме: подовження та стоншення, аморфні форми. Після оперативного втручання кількість сперматозоїдів з аномаліями головки зменшилася з $29,32 \pm 1,83$ до $(25,3 \pm 2,11)$ %, що було співставним з цим показником морфологічних характеристик клітин пацієнтів групи 2. У пацієнтів групи 1 кількість клітин з патологією шийки була в 1,7 рази більше, порівняно з групою 2, проте після варикоцелектомії відновлювалася до показника групи 2. Різниця кількості сперматозоїдів із цитоплазматичною краплею була значущо більшою у пацієнтів групи 1а, порівняно з групами 1б та 2. Цікавим виявився факт, що кількість клітин з патологією хвоста була співставною у всіх досліджуваних групах.

Серед 84 пацієнтів групи 1 діагноз

Таблиця 1

Частота аномалій будови сперматозоїдів у пацієнтів з варикоцеле

Показник (%)	Групи дослідження, $M \pm m$		
	1а	1б	2
Аномалії головки	$29,32 \pm 1,83^*$	$25,3 \pm 2,11$	$24,31 \pm 1,22$
Аномалії шийки	$22,22 \pm 1,33^*$	$13,12 \pm 1,02$	$12,8 \pm 1,41$
Аномалії хвоста	$3,25 \pm 0,16$	$3,12 \pm 0,52$	$3,01 \pm 0,36$
Змішана патологія	$29,3 \pm 2,09^*$	$26,3 \pm 3,21$	$22,8 \pm 1,98$
Кількість нормальних форм	$15,91 \pm 3,76^*$	$32,16 \pm 2,68$	$37,08 \pm 3,11$

Примітка. *різниця значуща по відношенню до групи 3, $p < 0,05$

азооспермія було встановлено у 8 (9,52 %) пацієнтів, в той час, як в групі 2 у 3 (3,75 %) ($p < 0,01$). Через 3 місяця після оперативного втручання у 3 пацієнтів групи 1 з попереднім діагнозом азооспермія було виявлено $0,1 \pm 0,02$ млн сперматозоїдів в еякуляті, що свідчило про ефективність оперативного втручання.

Таким чином, в нашій роботі було показано збільшення якісних сперміологічних показників у пацієнтів після оперативного втручання з приводу варикоцеле.

Не дивлячись на те, що отримання навіть поодиноких сперматозоїдів після аспірації та/або екстракції яєчок або придатків яєчок дозволяє їх використання у ДРТ, проведення циклів лікування безпліддя з еякуляторними сперматозоїдами призводить до більш високої частоти настання вагітності [9]. Крім того, наявність еякуляторних сперматозоїдів, навіть у незначній кількості, дозволяє використовувати технологію IVF для запліднення ооцитів [10].

Нами показано, що варикоцеле негативно впливає на морфофункціональні характеристики сперматозоїдів, проте фактори, які спричиняють такий ефект не з'ясовані. Припускають, що основним механізмом є пошкодження ДНК в голівках внаслідок окисного стресу [11]. Ці результати були підтвержені як у фертильних, так і у безплідних чоловіків із варикоцеле [12]. Загальновідомо, що окисдатовний стрес негативно впливає на структуру та функції сперматозоїдів та викликає зміни ліпідів мембрани, порушення метаболізму клітин, зменшення її рухливості, фрагментації ДНК [13].

Варикоцелектомія поліпшує окисне середовище, зменшуючи кількість активних форм кисню і дозволяє підвищити рівень антиоксидантів [14]. Подальша робота показала, щоціпарамет-

ринормалізуються до рівнів, порівнянних із контролем [15], таким чином аспект окисдатовногостресупри варикоцелеможе бути оборотнимпід час лікування.

В останньому систематичному огляді доведено, що хірургічна варикоцелектомія призводила до поліпшення параметрів еякулята у чоловіків із порушеннями його якості тільки при клінічно вираженому варикоцеле [16]. Однак до сих пір триває дискусія з питання, чи відновлюється сперматогенез при діагнозі азооспермія та чи приводить варикоцелектомія до підвищення шансу природного зачаття.

В роботах вітчизняних вчених продемонстровано необхідність кріоконсервування сперматозоїдів у чоловіків із вадами сперматогенезу та показано відсутність впливу факторів кріоконсервування на морфо функціональні характеристики сперматозоїдів після відігріву [17], тому вважаємо, що розробка протоколів кріоконсервування сперматозоїдів, отриманих після відновлення сперматогенезу при оперативних втручаннях з приводу варикоцеле є перспективним напрямом наших майбутніх досліджень.

Висновки

Хірургічне лікування варикоцеле сприяє відновленню основних параметрів спермограми. Так, значущо збільшується загальна кількість сперматозоїдів в еякуляті та кількість активно рухливих чоловічих статевих клітин з прямолінійним рухом. Варикоцелектомія призводить до покращення морфологічних характеристик сперматозоїдів. У 37,5 % пацієнтів з азооспермією після варикоцелектомії було відмічено відновлення сперматогенезу, що дозволяє отримати повноцінні сперматозоїди, які можна використовувати в програмах ДРТ.

References

1. Vander Borgh M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. *ClinBiochem.* 2018 Dec; 62: 2-10. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012. Epub 2018 Mar 16. PMID: 29555319.
2. Choy JT, Eisenberg ML. Male infertility as a window to health. *Fertil Steril.* 2018 Oct; 110 (5): 810-814. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.08.015. PMID: 30316415.
3. Chiba K, Ramasamy R, LambDJ, Lipshultz LI. The varicocele: diagnostic dilemmas, therapeutic challenges and future perspectives. *Asian J Androl.* 2016 Mar-Apr; 18 (2): 276-81. doi: 10.4103/1008-682X.167724. PMID: 26698233; PMCID: PMC4770499.
4. Jensen CFS, Шstergren P, Dupree JM, Ohl DA, Swankens J, Fode M. Varicocele and male infertility. *NatRevUrol.* 2017; 14 (9): 523-533. doi: 10.1038/nrurol.2017.98
5. Esteves SC, Miyaoka R, Roque M, Agarwal A. Outcome of varicocele repair in men with nonobstructive azoospermia: systematic review and meta-analysis. *Asian J Androl.* 2016; 18 (2): 246-253. doi: 10.4103/1008-682X.169562
6. Corona G, Minhas S, Giwercman A, Bettocchi C, Dinkelman-Smit M, Dohle G, Fusco F, Kadioglu A, Kliesch S, Kopa Z, Krausz C, Pelliccione F, Pizzocaro A, Rassweiler J, Verze P, Vignozzi L, Weidner W, Maggi M, Sofikitis N. Sperm recovery and ICSI outcomes on men with non-obstructive azoospermia: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update.* 2019 Nov 5; 25 (6): 733-757. doi: 10.1093/humupd/dmz028. PMID: 31665451.
7. Wang Q, Yu Y, Liu Y, Wang L. Outcome of varicocelelectomy on different degrees of total motile sperm count: A systematic review and meta-analysis. *Syst Biol Reprod Med.* 2019; 65 (6): 430-436. doi: 10.1080/19396368.2019.1655813
8. WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen fifth edition. World Health Organization, Department on Reproductive Health and Research. 2010. 287p.
9. Petrushko MP, Pinyayev VI, Podufaliy VV. Pregnancy after embryo transfer obtained by oocyte fertilization, without on *Zonapellucida*, with cryopreserved epididymal sperm (case report). *Problems on reproduction.* 2013; 2: 63-65
10. Petrushko MP, Yurchuk TA, Pinyayev VI., et al. Penetration test with *Zonapellucida* as a predictor on fertilizing ability of native and cryopreserved human sperm. *Ukrainian J Medicine, Biology Sports.* 2017. 1 (1): 189-192. DOI: 10.26693 / jmbms02.01.189
11. Petrushko M.P., Pavlovich E.V., Pinyayev V.I. et al. Apoptosis and the processes on DNA fragmentation on native and cryopreserved human sperm cells with normo- and pathosperma. *Cytol. Genet.* 51, 278-281 (2017). <https://doi.org/10.3103/S0095452717040065>
12. Roque M, Esteves SC. Effect on varicocele repair on sperm DNA fragmentation: a review. *Int Urol Nephrol.* 2018 Apr; 50 (4): 583-603. doi: 10.1007/s11255-018-1839-4. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29542060.
13. Aitken RJ. Reactive oxygen species as mediators on spermiacapacitation and pathological damage. *Mol Reprod Dev.* 2017 Oct; 84 (10): 1039-1052. doi: 10.1002/mrd.22871. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28749007.
14. Mostafa T, Anis TH, El-Nashar A, Imam H, Othman IA. Varicocelelectomy reduces reactive oxygen species levels and increases antioxidant activity of seminal plasma from infertile men with varicocele. *Int J Androl.* 2001 Oct; 24 (5): 261-5. doi: 10.1046/j.1365-2605.2001.00296.x. PMID: 11554982.
15. Hurtado de Catalfo GE, Ranieri-Casilla A, Marra FA, de Alaniz MJ, Marra CA. Oxidative stress biomarkers and hormonal profile in human patients undergoing varicocelelectomy. *Int J Androl.* 2007 Dec; 30 (6): 519-30. doi: 10.1111/j.1365-2605.2007.00753.x. Epub 2007 Jun 15. PMID: 17573856.
16. Lundy SD, Sabanegh ES Jr. Varicocele management for infertility and pain: A systematic review. *Arab J Urol.* 2017 Dec 14; 16 (1): 157-170. doi: 10.1016/j.aju.2017.11.003. PMID: 29713547; PMCID: PMC5922006.
17. Pavlovych O, Hapon H, Yurchuk T, Repin M, Marchenko L, Govorukha T, Petrushko M. Ultrastructural and Functional Characteristics on Human Spermatozoa After Cryopreservation by Vitrification. *Problems on Cryobiology and Cryomedicine.* 2020; 30 (1): 24-33. <https://doi.org/10.15407/cryo30.01.024>

Впервые поступила в редакцию 15.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования